

Научная статья

УДК 811:161

DOI: 10.5281/zenodo.19866282

КОММУНИКАТИВНАЯ ТАКТИКА ПОХВАЛЫ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ШОУ-БИЗНЕСА

© 2026 Л.С. Аляева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
ORCID 0009-0004-1376-0938

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

На материале современных англоязычных интервью исследуется коммуникативная тактика похвалы, часто используемая интервьюируемыми в данном речевом жанре. Установлено, что похвала в интервью нередко может выражаться третьему лицу, не участвующему непосредственно в общении с журналистом. Как правило, похвала выражается в эксплицитной форме. Ее имплицитная форма используется редко. Определены мотивы применения коммуникативной тактики похвалы интервьюируемыми. 1) высказать слова благодарности за сотрудничество какому-либо лицу; 2) выстроить в перспективе совместную работу с медийной личностью. Коммуникативная тактика похвалы сочетается в многочисленных высказываниях интервьюируемых с тактикой самопрезентации, что, как правило, обусловлено их интенцией улучшить свой имидж среди читательской аудитории, заявить о себе как об интересном, привлекательном участнике в публичном пространстве массмедиа. Основным языковым средством, используемым при реализации коммуникативной тактики похвалы, служат позитивно-оценочные эпитеты, характеризующие профессиональные и персональные качества медийных личностей. Помимо эпитетов в интервью выявлены лексические повторы и слова-интенсификаторы, повышающие перлокутивный эффект высказываний.

Ключевые слова: похвала, коммуникативная тактика, интервью, текст, интервьюируемый, журналист, речевой жанр, оценочный эпитет.

Для цитирования: Аляева Л.С. Коммуникативная тактика похвалы в англоязычных интервью с представителями шоу-бизнеса / Л.С. Аляева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 127–137. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19866282>.

Введение. В современной лингвистике языковая личность выступает как один из ключевых объектов исследования [1, с. 319–327; 2, с. 116–125; 7, с. 112–119; 8, с. 124–138; 9, с. 261–269; 12, с. 126–133], что обусловлено в первую очередь развитием антропоцентрического направления отечественной филологии в последнюю четверть века. Теоретически значимыми, судя по многочисленным публикациям, являются работы, в которых в фокусе внимания ученых оказываются вопросы изучения речевого поведения человека, в частности используемые им коммуникативные стратегии и тактики в разножанровой коммуникации [3, с. 79–88; 4, с. 55–63; 5; 11; 13, с. 160–163]. Исследование коммуникативных стратегий и реализующих их тактик позволяет раскрыть мотивационную основу речевых поступков человека, его целеполагание в общении с другими людьми, особенности индивидуального стиля.

Специфика речевого поведения человека в массмедиа особенно ярко проявляется в таком жанре, как «интервью», формат которого предполагает максимально открытое общение между двумя коммуникантами — журналистом и интервьюируемым.

В статье ставится задача исследовать реализацию коммуникативной тактики похвалы в современных англоязычных интервью представителей шоу-бизнеса, выявить мотивацию их речевых поступков, определить основные средства выражения похвалы. Описание данной тактики фокусируется на одобрительных высказываниях, сделанных не участвующему в интервью стороннему лицу. В интервью, как показывает материал, одобрение чьей-либо деятельности, похвала чьих-либо поступков, положительный отзыв о чертах характера обсуждаемого человека создают доброжелательный эмоциональный фон в общении интервьюируемого и журналиста. При этом формируется не только характеристика медийной личности, но и ее позитивный имидж, что особенно важно для представителей шоу-бизнеса, ориентированных на дальнейшее продвижение своей известности в массмедиа, в целом реализующих коммуникативную стратегию самопрезентации.

Феномены «похвала» и «комплимент» составляют значительный сегмент человеческого общения, поскольку они гармонизируют отношения между людьми как в персональном, так и в институциональном дискурсе. Использование похвалы и комплимента нацелено на выстраивание доброжелательной коммуникации, а следовательно, в целом конструктивного общения, необходимого для социального взаимодействия членов общества.

В самом общем виде похвала определяется как положительный отзыв о ком-либо или чем-либо, одобрение [15]. Близким по значению этому слову является слово *комплимент* ‘лестное для кого-либо замечание, любезный отзыв’ [14, с. 152]. В этом же ряду обнаруживаем и слово *лесть*. Словарь Д.Н. Ушакова следующим образом определяет значение этого слова: ‘притворное одобрение; похвала с корыстной целью; лукавая угодливость; ласкательство, униженное потворство; прельщение’ [16, с. 341]. Главное отличие лести и комплимента состоит в том, что льстивое речевое поведение индивида непременно предполагает корысть. Искренней лести вряд ли может быть в отличие от комплимента. Рассматривая эту своеобразную триаду (похвала, комплимент, лесть), Е.В. Мудрова справедливо указывает на отличие комплимента от похвалы: «... комплимент относится к контактной, межличностной, непосредственной коммуникации. <...> Комплимент осуществляется в социальных ситуациях, представляющих контактный тип взаимодействия участников коммуникации» [10, с. 42]. Похвала в отличие от комплимента не предполагает контактного, межличностного общения. Иначе говоря, похвала может быть высказана лицу, не участвующему в непосредственном общении с тем, кто высказывает одобрительные слова.

Методы исследования и материалы. Метод дефиниционного анализа применялся с целью определения ряда базовых для статьи понятий (коммуникативная тактика, коммуникативная стратегия, похвала). Метод контекстуального анализа использовался для определения коммуникативной тактики в речевом жанре «интервью». Метод дискурс-анализа применялся с целью описания закономерностей реализации феномена «похвала» в данном жанре. Метод интерпретации использован для определения отношения коммуникантов к обсуждаемой теме, для установления характера оценки субъекта действий.

Материал исследования — тексты интервью представителей шоу-бизнеса (актёров, певцов, режиссёров и продюсеров), опубликованные в англоязычном медиaprостранстве за период с 2016 по 2025 год. Источниками материала послужили интернет-журналы, интернет-газеты и информационные агентства. Критериями отбора являлись релевантность и актуальность материала, а также авторитетность источников. К персоналиям можно отнести таких представителей современного американского

шоу-бизнеса, относящихся к голливудскому кинопроизводству, как Оуэн Уилсон, Эдриен Броуди, Дэнни Де Вито, Адам Сэндлер, Ричард Гир и Ричард Линклейтер.

Основная часть. Прежде чем перейти к анализу интервью, в которых используется тактика похвалы представителями шоу-бизнеса, остановимся кратко на дефинициях коммуникативной стратегии и тактики. Е.В. Клюев определяет первую из них как «совокупность запланированных говорящим заранее и реализуемых в ходе коммуникативного акта теоретических ходов, направленных на достижение коммуникативной цели» [6, с. 320]. Иными словами, коммуникативная стратегия — это некий общий план действий индивида, определенное целеполагание, осуществление которого предполагает выбор конкретных речевых «шагов», вербальных действий. Е.В. Клюев предлагает понимание коммуникативной тактики как совокупности практических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия. Коммуникативная тактика, по мнению ученого, в отличие от стратегии соотносится не с коммуникативной целью, а с набором отдельных коммуникативных намерений. Этой целью может быть: привлечение внимания, воздействие на собеседника, убеждение или переубеждение собеседника, влияние на его эмоциональное состояние [6, с. 320].

Рассмотрим примеры реализации тактики похвалы в англоязычном дискурсе на основе отрывков интервью из масс-медиа. Первый отрывок взят из интервью актера Адама Сэндлера, опубликованного в журнале *New York Magazine*:

«— *SNL set the tone for the performance to have that impact right away by having Jack Nicholson introduce you. How did that come about?*

— *A.S.: That's just one of Lorne's best friends. Lorne and I were talking to Jack that week and saying how much it would mean to everybody if he wanted to come out and make the trip. Jack and his daughter Lorraine schlepped out together. I visited Jack at his hotel that day, and we had a great time. He just meant so much to everyone. He saw so many old friends there. We were walking around the hallways, and he was hanging out, and everyone was coming by and giving love. I think, in the afternoon or maybe the day before, Lorne said, "We would love you to introduce Adam's song," and Jack was cool enough to say yes. **We've known each other for a long time, me and Jack. I love him so much, and I love being around the guy. He makes me laugh, and he's just an amazing human, as you can imagine.** That did feel like a moment when he introduced the song. It just changes the feel of the room» [18] (Выделено полужирным шрифтом здесь и далее нами — Л.А.).*

В данном отрывке интервью журналист задает вопрос комику Адаму Сэндлеру о его совместной работе с актером Джеком Николсоном. Адам Сэндлер положительно отзывается о партнерстве со своим коллегой: «...*we had a great time. He just meant so much to everyone*» (...мы прекрасно провели время. Он дорог каждому из нас) [17]. А. Сэндлер подчеркивает в интервью, что они прекрасно провели время и Джек Николсон имеет репутацию уважаемого человека в окружении комика. А. Сэндлер высказывает коллеге свою глубокую симпатию, расположение к нему: «*I love him so much, and I love being around the guy. He makes me laugh, and he's just an amazing human, as you can imagine*» (Я его обожаю, и мне нравится проводить с ним время. С ним всегда весело, он просто удивительный человек, я думаю вы догадываетесь об этом). Хвалебные слова высказаны третьему лицу, не присутствующему в беседе журналиста и интервьюируемого. Вербальными маркерами похвалы служит употребление целого ряда позитивно-оценочных лексем, характеризующих Дж. Николсона: эпитета *amazing* 'удивительный', глаголов *love* 'любить', *laugh* 'смеяться', наречия-интенсификатора *much* 'много', акцентирующего внимание читателей на степени глубины симпатии одного актера в отношении к другому. Мотивами речевого поведения А. Сэндлера здесь

являются, во-первых, его стремление заявить общественности о своем новом проекте, во-вторых, хвалебно отозвавшись о медийном актере Джеке Николсоне, выстроить перспективу дальнейшей совместной с ним работы, в-третьих, внести в само интервью с журналистом позитивный эмоциональный настрой.

Следующий отрывок текста взят из интервью актера Дэнни Де Вито, опубликованного в журнале *The Talks*:

«— *A few years before Matilda, you produced one of the greatest films of the modern era, Pulp Fiction. How did that happen? That's a lot of trust to put in someone you'd just met — and who had only done one film so far.*

—(Laughs) *When he approached me about his next project, he said to me, "It's about these overlapping stories," and I said, "I don't care! I loved that other script!" The bottom line with Quentin was that he was so confident and outgoing and he was so exuberant — you know how he is, he's amazing! I got the wherewithal to make a deal with this guy and I'm not gonna do it? You've gotta be a nut not to do it! A year later he delivered the script — 155 pages, it was called Pulp Fiction by Tarantino. And on it, it said, "Final Draft," which is one of his great traits. But when I brought it to the studio that I had the deal with, they turned it down!» [19].*

В данном отрывке мы видим в высшей степени одобрительное, хвалебное высказывание актера Дэнни Де Вито о режиссере Квентине Тарантино. Дэнни Де Вито говорит: «*The bottom line with Quentin was that he was so confident and outgoing and he was so exuberant — you know how he is, he's amazing!*» (Суть была в том, что Квентин был очень уверенным в себе, общительным и жизнерадостным — вы же знаете, какой он, он потрясающий!). Для выражения своей восторженности чертами характера кинорежиссера актер использует много оценочных эпитетов — *confident* 'уверенный, доверительный', *outgoing* 'общительный', *exuberant* 'эмоциональный', *amazing* 'потрясающий, прекрасный', прием эмфатизации посредством наречия *so* 'очень' и таким образом усиливает прагматический потенциал высказываний. С помощью речевого оборота *you know how he is* Дэнни Де Вито акцентирует внимание журналиста и читателей на известном и общепризнанном факте — режиссер Квентин Тарантино талантливая, самобытная, потрясающая в профессиональном отношении личность (*amazing*). Интервьюируемый апеллирует к журналисту с целью подтверждения статуса выдающегося режиссера, его умения работать и создавать благоприятную обстановку для окружающих. При осуществлении коммуникативной тактики похвалы Дэнни Де Вито имплицитно дает понять читателям, что и он как актер имел отношение к успеху фильма. Коммуникативная тактика похвалы оказывается «вплетенной» в ткань текста, служащего повышению статуса медийности и самого актера. Иными словами, в рассматриваемом интервью имеет место реализация двух коммуникативных тактик — похвалы и самопрезентации.

Не менее интересен фрагмент из интервью Оуэна Уилсона. Интервью опубликовано в журнале *The Talks*.

«— *At least you had the chance to meet David Bowie on the set of Zoolander; he would be on the top of my list.*

— *The David Bowie... I think Ben and I were surprised that he even agreed to do the movie! He was such a cool, lovely guy the day that we worked together. When I got the sad news of his death earlier this year, of course I thought a lot about that day. Wes has used a lot of Bowie's music in his films, too, especially in The Life Aquatic with Steve Zissou. I was listening to some of those songs, watching some of them on YouTube, and someone also played me an a cappella version of David Bowie singing. That was incredible» [20].*

Актер Оуэн Уилсон оценочно характеризует в беседе с журналистом известного певца Дэвида Боуи. Отношение Оуэна Уилсона к певцу доброжелательное. Актер искренне благодарен Дэвиду Боуи. Примечательно, что сам фильм, в котором должна звучать по замыслу Оуэна Уилсона песня, актером не оценивается как шедевр киноиндустрии. Видимо, здесь имеет место такой риторический прием, как игра на контрасте — средний уровень кинопродукта и высокий профессиональный уровень исполнителя песни: *«I think Ben and I were surprised that he even agreed to do the movie!»* (Я думаю, мы с Беном были удивлены, что он вообще согласился сниматься в этом фильме!). Оценочные эпитеты *cool* ‘классный’, *lovely* ‘милый, очаровательный’ характеризуют Дэвида Боуи как в личностном, так и в профессиональном отношении: *«He was such a cool, lovely guy»* (Он оказался таким классным и милым парнем). Исполнительский талант певца актер называет потрясающим *«that was incredible»* (это было потрясающе). В анализируемом интервью, как и в ранее приведенных, тактика похвалы сопровождается тактикой самопрезентации. В последнем интервью, однако, она выражена менее очевидно. В начале интервью Оуэн Уилсон намеренно употребляет перед именем известного певца определенный артикль *the*, что согласно нормативной грамматике некорректно. Это грамматическое нарушение, допускаемое, однако, в разговорной речи, по нашему мнению, должно показать журналисту и читателям приятельские отношения между актером и певцом. Данный факт можно интерпретировать как интенцию Оуэна Уилсона публично повысить свой имидж среди читательской аудитории. Снижение стилового регистра — один из индикаторов близких (обычно приятельских) отношений в общении людей.

Следующий отрывок взят из интервью американского режиссера Ричарда Линклейтера, опубликованного в журнале GQ:

*«— Linklater, who had cast a teenage Powell in a small role in 2006's Fast Food Nation, had heard rumblings about him from friends in the industry in the years since, but they hadn't seen each other for the best part of a decade before Powell's audition for Everybody Wants Some!! "It was one of those one-reading [auditions]. I was like, "OK, Glen has got it!" Linklater says. "I remember the casting director, Vicky [Boone], she knew him from way back, too, and we looked at each other and went, **when did Glen Powell get so damn Glen Powell-y? You know, so smart and charming.** What I really noticed was just **how fast he is.** I'm always looking for that hyperspeed neurological processing, somebody who can speak **quick and make sense. [He's] just a really smart guy**»» [17].*

В этом отрывке мы видим похвалу режиссера Ричарда Линклейтера в адрес пришедшего на прослушивание актера Глена Пауэлла. Режиссер давно не виделся с Гленом Пауэллом и удивился тому, как он повзрослел и возмужал: *«... when did Glen Powell get so damn Glen Powell-y? You know, so smart and charming...»* [20]. Обращает на себя внимание диминутивная форма фамилии Пауэлла (*Glen Powell — Glen Powell-y*). Употребление уменьшительно-ласкательного суффикса *-y* придает в целом высказыванию оттенок непринужденности, чуть ли не фамильярности. Речевой оборот *so damn* ‘так жутко, так чертовски’, маркированный разговорным стилем общения, придает высказыванию эмоциональную окраску, подчеркивает в экспрессивной форме удивление, восхищение режиссера. Глен Пауэлл в глазах Ричарда Линклейтера стал настоящим профессионалом своего дела. Далее режиссер перечисляет те качества, которые его приятно поразили в актере: *«You know, so smart and charming...»* [20]. Употребление конструкции *You know...* демонстрирует желание режиссера придать разговору более непринужденный и неформальный тон. Ричард Линклейтер использует позитивно-оценочные эпитеты, выражающие похвалу актеру, одобрение его личностных

качеств характера и интеллектуальных способностей: *charming* ‘обаятельный’, *smart* ‘умный’. Стоит отметить использование говорящим наречия *so*, выполняющего функцию интенсификатора, с помощью которого режиссер усиливает похвалу в адрес актера. В приведенном отрывке из интервью имеет место лексический повтор: *so smart* и *[He's] just a really smart guy*. Этот риторический прием направлен на акцентирование положительных характеристик Глена Пауэлла, его высокого образовательного ценза и умственных способностей. Эти качества личности высоко ценятся в обществе, в том числе и в шоу-бизнесе.

Коммуникативная тактика похвалы, как показывает материал, реализуется деятелями шоу-бизнеса не только применительно к «своему кругу», но и в отношении политиков, лидеров государств. Следующий пример служит подтверждением сказанному. В интервью журнала *The Talks* данная тактика используется актером Ричардом Гиром.

«—*You met with her last year to discuss the human rights situation in Tibet, right?*

—*I can say this: she is a very interested and good listener, very bright, clear-headed and clear-eyed person, who I admired from afar when I met her. And I admire her even more now that I met her. She is a really high quality person. President Donald Trump, on the other hand, is a complete befuddlement to all of us — even to his own party. Even his own party doesn't know what to do with him. We are all befuddled in the situation. He is a national embarrassment. I think Trump will be over in two years time*» [21].

В этом интервью затронута политическая тема. Ричард Гир решил высказать мнение о некоторых политических лидерах. В данном отрывке интервью он говорит о бывшем федеральном канцлере Германии Ангеле Меркель. Для описания личностных и профессиональных качеств экс-канцлера Ричард Гир употребляет серию эпитетов в ее адрес: «... *she is a very interested and good listener, very bright, clear-headed and clear-eyed person...*» (...Она очень внимательный и заинтересованный слушатель, яркий, здравомыслящий и проницательный человек). Наряду с эпитетами актер прибегает к использованию интенсификатора — наречия *very* ‘очень’. Его употребление усиливает достоверность утверждения актера. Далее актер добавляет: «...*who I admired from afar when I met her. And I admire her even more now that I met her. She is a really high quality person*» (...человек, которым сначала я восхищался на расстоянии, а после личного знакомства моё уважение к нему лишь возросло. Это человек исключительных качеств). Двухкратное употребление актером оценочного глагола *admire* ‘восторгаться, восхищаться’ фокусирует внимание читателей и журналиста на факте одобрительного и благожелательного отношения Ричарда Гири к А. Меркель. Стоит отметить использование еще одного интенсификатора — экспрессивной частицы *even* ‘даже’, усиливающей эмоциональную тональность текста. Ричард Гир завершает свое высказывание об А. Меркель предложением: «*She is a really high quality person*». Он в очередной раз использует наречие-интенсификатор *really* (действительно, очень), а также составной эпитет *high quality* ‘высококласный’, которые указывают на выдающиеся человеческие и профессиональные качества характеризуемой персоны.

Следующий отрывок взят из интервью американского актера Эдриена Броуди *The Talks*.

«— ...*What you do need is a brilliant director that has a vision that you're aligned with, to lift you up.*

—*Like who?*

—*Someone like Wes Anderson, for instance. With Wes, we can consistently be able to embark on different characters, different journeys; and whatever my participation is, I know that this film is going to be an achievement and a work of art. And I'm grateful to be a piece*

of that in any shape or form! But there are very few moments like that. I do feel blessed right now because I have a lot of wonderful, creative people that I admire coming to me, and inviting me to work. I'm really, really thankful for that...» [22].

В этом интервью актер Эдриен Броуди рассуждает о своих прошлых и будущих творческих проектах. Он оценивает, какими качествами должен располагать режиссёр будущего проекта, чтобы он побудил его прервать свой перерыв в карьере и возобновить съемки в кино. Эдриен Броуди говорит: «*What you do need is a brilliant director that has a vision that you're aligned with, to lift you up*» (То, что тебе действительно нужно, — это блестящий режиссёр, у которого есть видение, с которым ты согласен, — тот, кто поможет тебе раскрыться). Актер называет подобного режиссера *a brilliant director* ‘блестящий режиссер’ и настаивает на том, что он действительно необходим, чтобы Э. Броуди искренне заинтересовался сценарием будущего фильма. Делает он это с помощью усиления *What you do need...*, используя намеренно вспомогательный глагол *do* для эмфатизации и усиления своего утверждения. Употребляя данные лексические средства, актёр косвенно выражает одобрение в адрес режиссёра, упомянутого в последующем фрагменте интервью. На этом примере можно наблюдать реализацию тактики похвалы с помощью оценочных эпитетов для поддержания дружеских и рабочих связей и выражения надежды на последующее сотрудничество в рабочей среде (в киноиндустрии). Далее, после вопроса журналиста актер уточняет, кого он имеет в виду, когда говорит о *блестящем режиссере*. Он приводит в пример Уэса Андерсона («*Someone like Wes Anderson*»). Эдриен Броуди комплементарно отзывается о фильмах данного режиссера и признает: «*and whatever my participation is, I know that that film is going to be an achievement and a work of art*» (и в чем бы ни заключалось мое участие, я знаю, что этот фильм станет настоящим достижением кинематографа и произведением искусства). В этом предложении актер употребляет фразу *whatever my participation is*, смещая акцент с собственной роли и значимости в этом фильме на ценность работы режиссера Уэса Андерсона. Актер выражает уверенность с помощью грамматических конструкций *I know* (с помощью этой фразы Эдриен Броуди демонстрирует свою твердую убежденность в вышесказанном, основанную на собственном опыте работы с этим режиссером). Более того, употребление конструкции *this film is going to be...* предполагает, что актер выражает предположение относительно будущего фильма Уэса Андерсона, основанное на текущих фактах и наблюдениях, результатах предыдущих работ режиссера. Главными лексическими средствами, с помощью которых реализуется тактика похвалы в этом отрывке, являются устойчивое выражение *a work of art* ‘произведение искусства’, а также существительное *an achievement*, использование, которого в данном контексте подразумевает, что это будет не рядовой фильм, а выдающийся.

Далее, актер признает, что благодарен за прошлое сотрудничество с этим режиссером: «*And I'm grateful to be a piece of that in any shape or form!*» (И я очень благодарен, что могу хоть как-то быть причастным к этому!). Подобным образом Эдриен Броуди выразил восхищение талантом режиссера Уэса Андерсона и сообщил с помощью реализации тактики похвалы в этом интервью, что будет рад с ним поработать вновь.

Во второй части своего ответа Эдриен Броуди размышляет уже не о будущих проектах, а о рабочих предложениях, которые он получает сейчас. Он говорит: «*I do feel blessed right now because I have a lot of wonderful, creative people that I admire coming to me, and inviting me to work. I'm really, really thankful for that...»* (Прямо сейчас я чувствую себя по-настоящему счастливым: ко мне приходят замечательные творческие люди, которыми я восхищаюсь, и зовут поработать вместе. Я безмерно благодарен за это!). Актер вновь

употребляет вспомогательный глагол *do* для эмфатизации и акцентирования внимания на фразе *I do feel blessed...*, подчеркивая, что он действительно рад и счастлив. Вслед за этим, он прибегает к употреблению оценочных эпитетов *wonderful, creative* ‘замечательные, творческие’ по отношению к коллегам, которые в настоящее время предлагают ему работу. Выбор актёром оценочного глагола *admire* ‘восторгаться, восхищаться’ в этом предложении позволяет выразить его позитивное отношение к людям, с которыми он собирается сотрудничать, привлекая к этому внимание журналиста и читателей. А также актер задействует в этом высказывании лексический повтор *I'm really, really thankful* (*Я безмерно благодарен...*), выражая свою благодарность и гиперболизируя свои эмоции относительно этого факта. Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод о том, что Эдриен Броуди мастерски ответил на вопрос журналиста, так как, дав это интервью, он поспособствовал развитию своей дальнейшей карьеры, выдвинул свою кандидатуру на роли в будущих работах талантливого режиссера и выразил благодарность людям, с которыми уже сейчас сотрудничает. Таким образом, он сохранил с ними хорошие отношения и инициировал дальнейшее сотрудничество. Актер, можно сказать, обеспечил себя работой на несколько лет вперед за счет описанных выше комплементарных высказываний. Этот пример демонстрирует реализацию тактики похвалы по отношению к третьим лицам, которая выражается эксплицитно посредством оценочных эпитетов, лексических повторов и эмфатизации.

Заключение. Речевой жанр «интервью» мы квалифицируем как текст, наиболее четко эксплицирующий особенности речевого поведения участников общения, в частности используемые ими коммуникативные тактики, нацеленные на реализацию общей стратегии вербального взаимодействия.

Анализ текстов англоязычных интервью с деятелями шоу-бизнеса позволяет выявить часто используемую тактику похвалы. Она в диалогическом общении с журналистами адресуется интервьюируемыми третьим (сторонним) лицам, т.е. медийным личностям, не участвующим непосредственно в интервью. Похвала при этом выражается преимущественно в эксплицитной форме. Она, как правило, находит речевое воплощение посредством высокочастотного употребления положительно-оценочных эпитетов, характеризующих их адресата (черты характера, высокий профессионализм и т.п.). На наш взгляд, широкое использование тактики похвалы третьим лицам в интервью с представителями шоу-бизнеса связано с несколькими мотивами со стороны интервьюируемых. Прежде всего, это стремление поблагодарить коллег, чаще всего тех, кто обладает более высоким статусом или широкой известностью в публичном пространстве; как правило, такая благодарность выражается эксплицитно. Кроме того, похвала может служить инструментом для выстраивания дальнейшего сотрудничества с медийными личностями. Наконец, она позволяет интервьюируемому самоутвердиться в медиапространстве и привлечь к себе внимание. Отметим, что тактика похвалы нередко сочетается с тактикой самопрезентации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранов А.Г. Идиостиль Э. Хемингуэя: опыт риторической деконструкции жанра / А.Г. Баранов // Жанры речи : сб. науч. ст. — Саратов: Изд. центр «Наука», 2011. Вып. 7. — С. 319–327.
2. Бурляй А.С. Специфика языковой личности современного российского военного корреспондента / А.С. Бурляй // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2025. — № 2. — С. 116–125. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.15113367>.
3. Бутова А.В. Лингвистические стратегии бренднейминга (портретные и иконические имена) / А.В. Бутова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2024. — №6. — С. 79–88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513039>.

4. Гуляева М.А. Специфика языковых и поведенческих особенностей общения российской молодежи / М.А. Гуляева // Известия Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Филологические науки. — 2024. — №3(07). — С. 55–63.
5. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О.С. Иссерс. — М.: ЛКИ, 2008. — 288 с.
6. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. Успешность речевого взаимодействия / Е.В. Клюев. — М.: Рипол Классик; 2002. — 320 с.
7. Красавский Н.А. Немецкая языковая личность: анализ натурморфной метафоры в концептосфере эмоций / Н.А. Красавский // Языковая личность как предмет теоретической и прикладной лингвистики: материалы Всеросс. науч. конф. 18–20 марта 2004 г. — Тула, ТулГУ, 2004. — С. 112–119.
8. Лутовинова О.В. Языковая личность в интернет-коммуникации / О.В. Лутовинова // Интернет-коммуникация как новая речевая формация: колл. монография / науч. ред. Т.Н. Колокольцева, О.В. Лутовинова. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. — С. 124–138.
9. Милёхина Т.А. Языковая личность в административном дискурсе (на материале обсуждения бюджета г. Саратова) / Т.А. Милёхина // Жанры речи : сб. науч. статей. Вып. 7. — Саратов : Изд. центр «Наука», 2011. — С. 261–269.
10. Мудрова Е.В. Комплимент как первичный речевой жанр: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 — «Русский язык» / Е.В. Мудрова. — Таганрог, 2007. — 141 с.
11. Паршина О.Н. Стратегии и тактики речевого поведения современной политической элиты России: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.01 — «Русский язык» / О.Н. Паршина. — Саратов, 2005. — 48 с.
12. Сусов И.П. Личность в разговорном дискурсе / И.П. Сусов // Жанры речи: сб. науч. ст. — Саратов : Изд. центр «Наука», 2011. Вып. 7. — С. 126–133.
13. Черницына Т.В. Коммуникативные стратегии похвалы в прозе В.М. Шукшина: типология, языковая реализация / Т.В. Черницына // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия. 2. Языкознание. — 2013. — №1 (17). — С. 160–163.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

14. Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Русский язык, 1981–1984. — Т. 2.
15. Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://slovarozhegova.ru/> (дата обращения: 15.12.2025).
16. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Д.Н. Ушаков. — М.: Советская энциклопедия, 1935–1940. — Т. 1.
17. GQ Magazine [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.gq-magazine.co.uk/article/glen-powell-interview-2024> (дата обращения 16.10.2025).
18. New York Magazine [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.vulture.com/article/adam-sandler-dan-bulla-sn150-interview.html> (дата обращения 16.10.2025).
19. The Talks [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://the-talks.com/interview/danny-devito/> (дата обращения 16.10.2025).
20. The Talks [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://the-talks.com/interview/owen-wilson/> (дата обращения 16.10.2025).
21. The Talks [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://the-talks.com/interview/richard-gere/> (дата обращения 16.10.2025).
22. The Talks [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://the-talks.com/interview/adrien-brody/> (дата обращения 16.10.2025).

REFERENCES

1. Baranov A.G. (2011). Idio-stil' E. Hemingueia: opyt ritoricheskoi dekonstruktsii zhanra [Ernest Hemingway's individual style: An attempt at rhetorical deconstruction of the genre]. Zhanry rechi: sbornik nauchnykh statei [Speech genres: Collection of scientific articles] (Issue 7, pp. 319–327). Saratov: Nauchnyi izdatel'skii tsentr «Nauka». (In Russian)
2. Burliai A.S. (2025). Spetsifika iazykovoi lichnosti sovremennogo rossiiskogo voennogo korrespondenta [The specificity of the linguistic personality of a modern Russian war correspondent]. Vestnik Donetskogo natsional'nogo universiteta. Serii D: Filologiya i psikhologiya [Donetsk National University Journal Series D: Philology and Psychology], 2, pp. 116–125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15113367> (In Russian)
3. Butova A.V. (2024). Lingvisticheskie strategii brendneiminga (portretnye i ikonicheskie imena) [Linguistic strategies of brand naming (portrait and iconic names)]. Vestnik Donetskogo natsional'nogo universiteta. Serii D: Filologiya i psikhologiya [Donetsk National University Journal Series D: Philology and Psychology], 2, pp. 116–125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15113367> (In Russian)

- D: Filologiiia i psikhologiiia [Donetsk National University Journal. Series D: Philology and Psychology], 6, 79–88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513039> (In Russian)
4. Gulyaeva M.A. (2024). Spetsifika iazykovykh i povedencheskikh osobennostei obshcheniia rossiiskoi molodezhi [The specific features of linguistic and behavioral aspects of communication among Russian youth]. *Izvestiia Volgogradskogo gosudarstvennogo sotsial'no-pedagogicheskogo universiteta. Filologicheskie nauki [Izvestia of the Volgograd State Socio-Pedagogical University. Philological Sciences]*, 3(07), pp. 55–63. (In Russian)
 5. Issers O.S. (2008). *Kommunikativnye strategii i taktiki russkoi rechi [Communicative strategies and tactics in Russian speech]*. Moscow: LKI. (In Russian)
 6. Klyuev E.V. (2002). *Rechevaia kommunikatsiia. Uspekhnost' rechevogo vzaimodeistviia [Verbal communication. Success in verbal interaction]*. Moscow: Ripol Klassik. (In Russian)
 7. Krasavskii N.A. (2004). Nemetskaia iazykovaia lichnost': analiz naturmorfnoi metafory v kontseptosfere emotsii [German linguistic personality: Analysis of nature-morphic metaphor in the conceptual sphere of emotions]. *Iazykovaia lichnost' kak predmet teoreticheskoi i prikladnoi lingvistiki: materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii, 18–20 marta 2004 g. [Linguistic personality as a subject of theoretical and applied linguistics: Proceedings of the All-Russian Scientific Conference, March 18–20, 2004]* (pp. 112–119). Tula: TulGU. (In Russian)
 8. Lutovinova O.V. (2014). *Iazykovaia lichnost' v internet-kommunikatsii [Linguistic personality in online communication]*. In T.N. Kolokoltseva & O.V. Lutovinova (Eds.), *Internet-kommunikatsiia kak novaia rechevaia formatsiia: kollektivnaia monografiia [Internet communication as a new speech formation: Collective monograph]* (2nd ed., pp. 124–138). Moscow: FLINTA: Nauka. (In Russian)
 9. Milekhina T.A. (2011). *Iazykovaia lichnost' v administrativnom diskurse (na materiale obsuzhdeniia biudzheta g. Saratova) [Linguistic personality in administrative discourse (based on the discussion of Saratov city budget)]*. *Zhany rechi: sbornik nauchnykh statei [Speech genres: Collection of scientific articles]* (Issue 7, pp. 261–269). Saratov: Nauchnyi izdatel'skii tsentr «Nauka». (In Russian)
 10. Mudrova E.V. (2007). *Kompliment kak pervichnyi rechevoi zhanr [Compliment as a primary speech genre]* (Doctoral dissertation). Taganrog. (In Russian)
 11. Parshina O.N. (2005). *Strategii i taktiki rechevogo povedeniia sovremennoi politicheskoi elity Rossii [Strategies and tactics of speech behavior of the modern Russian political elite]* (Habilitation thesis abstract). Saratov. (In Russian)
 12. Susov I.P. (2011). *Lichnost' v razgovornom diskurse [Personality in conversational discourse]*. *Zhany rechi: sbornik nauchnykh statei [Speech genres: Collection of scientific articles]* (Issue 7, pp. 126–133). Saratov: Nauchnyi izdatel'skii tsentr «Nauka». (In Russian)
 13. Chernitsyna T.V. (2013). *Kommunikativnye strategii pokhvaly v proze V.M. Shukshina: tipologiia, iazykovaia realizatsiia [Communicative strategies of praise in V.M. Shukshin's prose: Typology and linguistic realization]*. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serii 2. Iazykoznanie [Volgograd State University Journal. Series 2. Linguistics]*, 1(17), pp. 160–163. (In Russian)

Поступила в редакцию 20.02.2026 г.

COMMUNICATIVE TACTICS OF PRAISE IN ENGLISH INTERVIEWS WITH SHOW BUSINESS REPRESENTATIVES

L.S. Alyaeva

The article addresses the communicative tactics of praise frequently employed by interviewees in this speech genre, based on material from modern English-language interviews. It has been established that praise in interviews can often be referred to a third party who is not directly involved in communication with the journalist. As a rule, praise is expressed explicitly, while its implicit form is rarely used. The motives behind interviewees' use of communicative tactics of praise have been identified. These are as follows: to thank somebody for cooperation and to build future collaborative work with a media personality. In numerous interviewees' statements, the tactics of praise are combined with self-presentation tactics. This combination is typically driven by the interviewees' intention to improve their image among the readership and to present themselves as interesting and attractive participants in the public space of mass media. The main linguistic means used to implement the communicative tactics of praise are positive evaluative epithets that characterize the professional and personal qualities of media personalities. In addition to epithets, interviews reveal lexical repetitions and intensifying words, which enhance the utterances perlocutionary effect.

Key words: praise, communicative tactics, interview, text, interviewee, journalist, speech genre, evaluative epithet.

Аляева Лилия Сергеевна.
Волгоградский государственный
социально-педагогический университет,
Российская Федерация, г. Волгоград.
Аспирант.
ORCID 0009-0004-1376-0938.
E-mail: liliya.alyaeva@gmail.com.

Alyaeva Liliya Sergeevna.
Volgograd State Socio-Pedagogical University,
Russian Federation, Volgograd.
Postgraduate student.
ORCID 0009-0004-1376-0938.
E-mail: liliya.alyaeva@gmail.com.